

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

EL GOBIERNO BRITANICO ELIMINA UNA INDICACIÓN PARA LOS OPIOIDES DE LIBERACIÓN PROLONGADA

¿QUÉ PASÓ?

El **Gobierno Británico** ha **retirado** la indicación de tratamiento del **dolor postoperatorio** para los **opioides** de liberación prolongada debido al mayor riesgo de uso persistente y depresión respiratoria. Estos medicamentos solo están aprobados para dolor moderado a grave y oncológico. El dolor postoperatorio, generalmente breve, debe manejarse con opioides de acción inmediata [1].

¿QUÉ ES?

Los opioides de liberación prolongada son **analgésicos de acción extendida**, cuyo uso postoperatorio se asocia a dependencia y a una respiración lenta o peligrosamente superficial.

RECOMENDACIONES

Para profesionales: Evite opioides de liberación prolongada en dolor postoperatorio. Informe a los pacientes sobre riesgos de dependencia y depresión respiratoria.

Para pacientes: Consulte terapias sin medicamentos para tratar el dolor. Use los medicamentos según la recomendación del médico.

REFERENCIAS

1. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency [MHRA]. (2024). *Drug safety update: Prolonged-release opioids and post-operative pain – updated indications and risk minimisation measures*. UK Government.